

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DAS UNIDADES FOTOVOLTAICAS NO BRASIL: UM ESTUDO ESTATÍSTICO-QUALITATIVO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO

ANGELO GIUSEPPE DA SILVA ROSA FILHO

Bacharelado em Geografia – Universidade Federal Fluminense, angelogiuseppe@id.uff.br

DOI:10.5281/zenodo.17168127

RESUMO

Este trabalho investiga a expansão da energia solar fotovoltaica no Brasil, analisando sua distribuição espacial e o impacto sobre o uso e a cobertura do solo, tanto em instalações existentes quanto em áreas ameaçadas por futuros empreendimentos. Embora a energia solar seja fundamental para a transição energética global, a implantação massiva de Usinas Fotovoltaicas (UFVs) no território brasileiro tem gerado significativos impactos socioambientais. O objetivo central desta pesquisa é realizar uma análise geoespacial para mapear onde e como essas usinas estão sendo instaladas, avaliando se sua expansão ocorre de forma sustentável ou se reproduz lógicas predatórias. Os resultados revelam um padrão de forte concentração de usinas nos biomas Caatinga e Cerrado. Mais alarmante, a análise do uso do solo demonstra que mais da metade dos empreendimentos, tanto os que já operam quanto os planejados, ocupam áreas de vegetação nativa, resultando em desmatamento e perda de biodiversidade. Dessa forma, o estudo conclui que o Brasil, em vez de liderar uma transição energética verdadeiramente sustentável, está se consolidando como um líder em "adição energética", expandindo sua matriz renovável às custas de seus ecossistemas e revelando o paradoxo de uma solução climática que, na prática, pode agravar a degradação ambiental.

Palavras-chave: Usinas Fotovoltaicas. Energia Renovável. Sensoriamento Remoto. Geoprocessamento. Uso e Cobertura do Solo.

1. Introdução

A energia solar consolidou-se nas últimas décadas como alternativa estratégica na transição energética global, contribuindo para mitigar emissões de gases de efeito estufa e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Entre suas modalidades, a tecnologia fotovoltaica se destaca por converter diretamente a radiação solar em eletricidade, sem processos de combustão, o que resulta em emissões diretas praticamente nulas na operação. Tal característica, associada ao elevado potencial em países que recebem muita radiação solar, como o Brasil, tem impulsionado o planejamento de Usinas Fotovoltaicas (UFVs) em ritmo acelerado.

Entretanto, o discurso de “energia limpa” muitas vezes ignora impactos socioambientais decorrentes da implantação. A construção e operação de UFVs demandam extensas áreas, alteram ecossistemas, modificam a paisagem e podem induzir desmatamento ou conversão de áreas naturais (BARBOSA FILHO et al., 2015).

O Brasil, com elevada incidência solar e vasto território, está entre os países com maior potencial de geração fotovoltaica. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2025) indicam crescimento expressivo na última década, colocando o país em posição de destaque na América Latina. Contudo, a expansão concentra-se em áreas ambientalmente frágeis, como zonas de transição de biomas e regiões de vegetação nativa.

Diante disso, este artigo investiga a expansão espaço-temporal das UFVs no Brasil, considerando os estágios das usinas em Operação, Planejadas e totalidade potencial em Geral. Utiliza-se abordagem de sensoriamento remoto, geoprocessamento e análise estatística para identificar padrões de localização, tendências de ocupação e possíveis conflitos de uso do solo.

1.1 Objetivo de Pesquisa

1.1.1 Objetivo Geral

Analisar a expansão espacial e temporal das Usinas Fotovoltaicas no território brasileiro, com base no levantamento de dados estatísticos e sobre os meios físicos do local onde essas unidades foram planejadas, buscando compreender as dinâmicas territoriais associadas à sua implantação.

1.1.2 Objetivo Específico

Realizar uma análise estatística de natureza crítica acerca da localização das UFVs no Brasil, identificando os padrões de distribuição espacial dessas usinas ao longo do tempo. Investigando possíveis impactos ecológicos decorrentes da instalação das UFVs, por meio da identificação de marcadores de degradação ambiental nas áreas afetadas. Apontando potenciais fatores motivacionais e condicionantes que influenciaram a escolha dos locais de implantação das usinas, considerando variáveis socioambientais e territoriais.

1.2 Contextualização e Justificativas

Estudos recentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) indicam que acelerar ações climáticas sustentáveis é não apenas viável, mas também benéfico do ponto de vista econômico e social. A integração entre políticas climáticas e de desenvolvimento pode gerar crescimento econômico e diminuir vulnerabilidades a eventos climáticos extremos. No entanto, os investimentos globais em energia limpa ainda estão distribuídos de forma desigual e insuficiente, especialmente em países em desenvolvimento que enfrentam desafios para atrair capital e implementar infraestrutura de transição energética.

No caso brasileiro, o cenário é marcado por contradições: enquanto se investe fortemente na expansão das fontes renováveis, inclusive a solar, persistem planos e investimentos em combustíveis fósseis, como a exploração de petróleo e gás em áreas sensíveis. Além disso, cotidianamente nas mídias é divulgado novas instalações de fontes de energia sustentável ao interior do país, o que levanta o questionamento se estas áreas visadas são de vegetação natural degradada. Tal situação levanta o questionamento central deste trabalho: o Brasil está se consolidando como líder de uma transição energética sustentável ou apenas como protagonista da “adição energética” — reproduzindo lógicas predatórias de ocupação e uso do território?

1.3 Problema Científico

Embora a matriz energética brasileira apresente elevada participação de fontes renováveis, o seu crescimento absoluto da oferta de energia renovável não demonstra que a transição para um modelo de baixo carbono implica, necessariamente, a substituição efetiva de fontes não renováveis ou da preservação de ecossistemas. A instalação de UFVs, ainda que ambientalmente menos impactante do que termelétricas e hidrelétricas de grande porte, não está isenta de custos ecológicos. A ocupação de áreas de vegetação nativa, a fragmentação de

habitats e a alteração de dinâmicas econômicas são exemplos de impactos que precisam ser quantificados e monitorados. O problema central reside em compreender até que ponto a expansão fotovoltaica contribui para a transição energética sustentável sem custos ecológicos e em que medida pode estar reproduzindo práticas insustentáveis de destruição do uso do solo.

1.4 Área de Estudo

A área de estudo compreende todo o território brasileiro, abrangendo suas cinco grandes regiões e, quando aplicável, áreas costeiras adjacentes à plataforma continental. Essa abrangência nacional permite identificar padrões regionais, analisar desigualdades espaciais e avaliar tendências futuras de expansão do setor fotovoltaico.

2. Fundamentação Teórica

Este trabalho será para análise unicamente das Usinas Geradoras de Energia Fotovoltaica — todas as vezes que termos sobre “energia solar” e relacionadas aparecerem no texto será sobre a geração fotovoltaica — que capta a radiação eletromagnética emitida pelo Sol por painéis solares (chamados de módulos fotovoltaicos) que contêm células solares feitas de materiais semicondutores, como o silício. Quando a luz do sol incide sobre essas células, ela provoca o efeito fotovoltaico, que gera uma corrente elétrica sem a necessidade de componentes móveis, o que a torna uma tecnologia limpa e eficiente.

2.1 Conceitos Importantes

2.1.1 O que são Usinas Fotovoltaicas

Para a instalação das UFVs, é necessário viabilidade técnica e econômica, requisitos regulatórios e legais. Para usinas de maior porte (acima de 75 kW), é obrigatória a obtenção de autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), segundo a mesma, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 1.059/2023.

Estas usinas são classificadas da seguinte forma:

- Geração Centralizada: projetos de energia solar fotovoltaica acima de 5 MW. A energia gerada pode ser comercializada em dois ambientes de contratação: o Ambiente de Contratação Livre (ACL) e o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) segundo o *Dashboard de Energia Solar: geração centralizada e distribuída no Brasil* (EPE, 2025).

- Geração Distribuída: instalações de pequeno e médio porte conectadas à rede de baixa tensão, geralmente em residências, comércios ou pequenas propriedades rurais, segundo o *Dashboard de Energia Solar: geração centralizada e distribuída no Brasil* (EPE, 2025).

2.1.2 Quais as Condições para Instalação das Usinas Fotovoltaicas

Geração Distribuída (até 5 MW) não exige autorização da ANEEL, mas deve ser cadastrada junto à concessionária local; deve seguir os requisitos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

Para Geração Centralizada (acima de 5 MW) exige autorização da ANEEL, mediante processo de outorga, que envolve: requerimento formal com dados técnicos, jurídicos e ambientais; comprovação de titularidade ou cessão do terreno; a declaração de viabilidade ambiental; aprovação do ponto de conexão pela distribuidora ou transmissora; e registro no Sistema de Informações de Geração da ANEEL (SIGA), segundo o *Dashboard de Energia Solar: geração centralizada e distribuída no Brasil* (EPE, 2025).

2.1.3 Geoprocessamento

Geoprocessamento é um conjunto de técnicas e ferramentas computacionais voltadas para coleta, análise, manipulação e visualização de dados geográficos. Ele permite trabalhar com informações espaciais associadas a locais na superfície terrestre, integrando dados cartográficos com bancos de dados descritivos, segundo o *Introdução Ao Ambiente Sig Qgis* (IBGE 2018).

A principal utilidade do geoprocessamento é apoiar a tomada de decisões em diversas áreas, como planejamento urbano, meio ambiente, agricultura, transporte, recursos naturais e gestão territorial. Com ele, é possível, por exemplo, mapear o uso do solo, monitorar desmatamentos, planejar redes de transporte, analisar riscos ambientais e otimizar o uso de recursos naturais, segundo o *Introdução Ao Ambiente Sig Qgis* (IBGE 2018).

2.2 Protocolo

Até 10 de fevereiro de 2025, estavam registradas no Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico (SIGEL) — mantido pela ANEEL — um total de 7.339

UFVs, distribuídas em diferentes fases de desenvolvimento: operação, construção, pré-implantação e projetos cancelados ou revogados.

Para fins analíticos, a pesquisa agrupou as usinas em três categorias principais:

- UFVs em Operação: 392 empreendimentos ativos e conectados à rede elétrica;
- UFVs Planejadas: 6.940 empreendimentos em fases de construção, licenciamento ou registro de outorga;
- UFVs Geral: conjunto das usinas em Operação e Planejadas, excluindo-se as canceladas, revogadas ou anuladas, totalizando 7.332 unidades.

Essa categorização permite uma abordagem comparativa entre o presente consolidado, o futuro projetado e o potencial total de expansão do setor, fornecendo subsídios para análises estratégicas de planejamento energético, avaliação de impactos ambientais e definição de políticas públicas.

3. Metodologia

3.1 Materiais

As bases de dados empregadas neste estudo foram obtidas por meio de plataformas oficiais ou acessadas por *plugins* internos do software QGIS, versão 3.40.7. Entre as principais fontes utilizadas, destacam-se:

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pela disponibilização de dados geoespaciais oficiais do território nacional, como limites municipais e regionais;
- Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico (SIGEL/ANEEL), utilizado para o levantamento de informações espaciais e regulatórias relacionadas às usinas fotovoltaicas no Brasil;
- OpenTopography, fonte de dados altimétricos e de modelos digitais de elevação, essenciais para a análise do relevo nas áreas de interesse;
- Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), que centraliza dados cartográficos de órgãos públicos brasileiros, utilizados para complementar informações sobre a malha viária nacional;

- Projeto MapBiomas, que fornece séries históricas de uso e cobertura da terra no Brasil, fundamentais para a avaliação de transformações antrópicas e impactos territoriais decorrentes da instalação de usinas.

3.2 Métodos

A metodologia adotada fundamentou-se na coleta de dados primários e secundários provenientes de plataformas de referência. Para a obtenção do arquivo Shapefile com os pontos georreferenciados das Usinas Fotovoltaicas, utilizou-se a base de dados disponível no SIGEL, mantido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Complementarmente, foram coletadas informações relacionadas às características físicas e à ocupação do território brasileiro, tais como o uso e cobertura do solo.

As delimitações geográficas do Brasil — incluindo unidades federativas e regiões — foram obtidas a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); os dados referentes aos biomas e à cobertura do solo foram extraídos da plataforma MapBiomas; as informações altimétricas foram obtidas junto ao OpenTopography; e a malha viária nacional foi coletada por meio da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE).

Após a coleta, os dados foram organizados e processados no software QGIS, com o intuito de possibilitar a análise espacial por meio da visualização das informações georreferenciadas, da aplicação de técnicas de sensoriamento remoto e do geoprocessamento. A partir das análises realizadas, foi possível desenvolver um conjunto de interpretações com base em procedimentos estatístico-analíticos, os quais embasaram uma reflexão crítica sobre os resultados obtidos.

4. Resultados e Discussões

4.1 Análise da Estrutura Espacial

Esta análise visa identificar se a distribuição de Usinas Fotovoltaicas (UFVs) no Brasil segue um padrão espacial. O objetivo é verificar se a localização das usinas obedece a lógicas territoriais específicas — ambientais, técnicas ou de infraestrutura — ou se sua distribuição é aleatória. Para isso, foram realizados os seguintes procedimentos analíticos:

4.1.1 Análise do Vizinho Mais Próximo

Para compreender a distribuição espacial das Usinas Fotovoltaicas no território brasileiro, foi aplicado o método estatístico do Índice do Vizinho Mais Próximo. Essa técnica busca descobrir se há ou não um padrão de distribuição espacial, baseado na comparação

entre a distância observada entre pontos adjacentes e a distância média esperada em uma distribuição aleatória de pontos. O índice resultante permite classificar o padrão espacial como agrupado, aleatório ou uniformemente distribuído.

O resultado da análise das UFVs em Operação no Brasil revela um agrupamento em regiões específicas e padrão de concentração geográfica, indicando que sua distribuição não é aleatória. O padrão se torna ainda mais intenso ao se analisar as usinas Planejadas, cujo índice de aglomeração é cinco vezes maior, sinalizando um forte direcionamento dos novos investimentos para consolidar e expandir os polos de geração já existentes. O resultado geral reforça, portanto, a formação de zonas de interesse bem definidas para a geração de energia solar fotovoltaica no país.

4.1.2 Análise Kernel

A técnica estatística e geoespacial denominada Estimativa de Densidade Kernel foi empregada para a geração de mapas de calor a partir da localização dos pontos, representando a densidade de distribuição espacial dos empreendimentos. Utilizando um raio de influência de aproximadamente 150 km, a visualização permite identificar os chamados "*hotspots*" das usinas conforme é exemplificado pelo Manual de Uso de *Heatmap* (24.1.6.1) fornecido pelo *QGIS Documentation 3.40*.

Para a realização da análise de Kernel, optou-se pela utilização do mapa base do Google Satellite, uma vez que este apresenta com maior nitidez a delimitação da Plataforma Continental. Observa-se, a presença significativa de UFVs nas proximidades dessa faixa litorânea. Tal concentração pode indicar uma tendência de expansão futura das atividades energéticas em direção a zonas costeiras e marítimas. Assim, a análise espacial da densidade de UFVs em áreas adjacentes à Plataforma Continental, como mostrada na figura 1, não apenas evidencia uma realidade atual, mas também antecipa possíveis vetores de transformação territorial impulsionados pela adição energética e pela busca por novas fronteiras de produção (EPE, 2020).

Figura 1 - Mapa Kernel das Usinas Fotovoltaicas em Geral no Brasil

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.2 Análise Exploratória por Quesito

4.2.1 Questão Geográfica

Com o protocolo da divisão das três categorias de UFVs, estabeleceu-se uma base analítica mais estruturada para a interpretação dos dados espaciais e a projeção de possíveis cenários futuros, o que constitui uma base fundamental para o desenvolvimento de análises subsequentes, de caráter cada vez mais específico.

4.2.2 Análise por Regiões Brasileiras

A análise por grandes regiões revelou o protagonismo do Nordeste, que concentra 57,9% das usinas em Operação e 60,7% das Planejadas. O Sudeste, embora relevante, apresentou tendência de perda de participação relativa, passando de 37,2% das usinas operacionais para 27,3% das planejadas. O Centro-Oeste apresentou crescimento expressivo, de 1,28% para 9,38%, sugerindo movimento de interiorização da geração. As regiões Norte e Sul mantêm participação reduzida, reflexo de barreiras climáticas, logísticas e ambientais.

Figura 2 - Gráfico de Intenções de UFVs por Região no Brasil.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Essa distribuição regional reforça a importância de políticas diferenciadas por território, evitando concentração excessiva em biomas mais sensíveis e incentivando o uso de áreas já antropizadas.

4.2.3 Análise de Elevação

Os dados altimétricos mostraram que a maioria das UFVs, em todas as categorias, se localiza entre 350 e 550 metros de altitude, faixa que oferece relevo favorável. Para as Planejadas, observa-se tendência de expansão para altitudes mais elevadas (550 a 1.000 metros), possivelmente devido à saturação de áreas mais baixas e à busca por terrenos disponíveis em planaltos do interior.

Figura 3 - Mapa Altimétrico das UFVs em Geral no Brasil.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.2.4 Análise da Declividade

A grande maioria das usinas (mais de 90% nas três categorias) se instala em áreas de relevo plano (0° – 3°), o que reduz custos de implantação e otimiza a disposição dos painéis. As Planejadas mostram ligeiro aumento no uso de terrenos suavemente ondulados (3° – 8°) e, de forma muito residual, ondulados (8° – 20°), sinalizando que a expansão poderá avançar para áreas de maior complexidade topográfica à medida que os terrenos planos se tornarem menos disponíveis.

Figura 4 - Mapa da Declividade das UFVs em Geral no Brasil.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.2.5 Análise por Bioma Brasileiro

Os resultados revelam forte concentração de UFVs em dois biomas: Caatinga e Cerrado. Essa sobreposição com áreas de vegetação nativa levanta preocupações ambientais, pois ambos os biomas já apresentam alto grau de pressão antrópica e relevância ecológica. A ocupação desses espaços por empreendimentos solares pode implicar em perda adicional de biodiversidade e em impactos cumulativos associados à fragmentação de habitats.

Figura 5 - Gráfico das Intenções de UFVs por Bioma no Brasil.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.2.6 Análise das Malhas Viárias Próximas

A proximidade às principais vias de transporte mostrou-se um fator determinante na localização das UFVs. Grande parte das usinas em Operação e Planejadas se situam a menos de 10 km de rodovias ou ferrovias, facilitando a logística de construção e manutenção, bem como a integração com a rede de transmissão. Essa dependência da infraestrutura existente contribui para a concentração em regiões já relativamente desenvolvidas.

4.3 Análise Temporal

4.3.1 Análise do Ponto Médio

A análise do ponto médio das UFVs indicou deslocamentos espaciais graduais ao longo do tempo, revelando expansão do setor em direção a novas áreas, mas sem ruptura com os padrões de concentração previamente estabelecidos. Isso confirma que a expansão tende a ocorrer por continuidade geográfica, reforçando corredores de geração já existentes.

4.3.2 Análise por Uso e Cobertura do Solo

A integração das localizações das UFVs com os dados do MapBiomias demonstrou que cerca de metade dos empreendimentos, tanto operacionais quanto planejados, ocupam áreas de vegetação nativa. O restante se distribui principalmente sobre áreas de uso agropecuário, com mínima presença em áreas urbanizadas. Tal padrão indica que a expansão fotovoltaica não prioriza o potencial de áreas urbanizadas já degradadas, o que contraria princípios de planejamento ecológicos.

Figura 6 - Gráfico das UFVs em Geral por Uso do Solo de 2015 no Brasil.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5. Conclusões

5.1 Conclusão Metodológica

A metodologia do estudo foi relevante, utilizando o software QGIS como ferramenta central para a maioria das análises. Contudo, surgiram limitações técnicas, como uma falha recorrente na ferramenta de "Análise do Vizinho Mais Próximo", que exigiu o uso complementar do software ArcMap. Outros desafios incluíram a falta de conteúdo técnico em português, forçando o recurso a materiais estrangeiros, e as limitações do hardware utilizado, que causaram lentidão e travamentos com grandes volumes de dados. Esses fatores não inviabilizaram a pesquisa, mas aumentaram o tempo de execução e o esforço necessário.

5.2 Conclusão Analítica

A análise geoespacial das UFVs no Brasil mostra que a expansão do setor segue um padrão de distribuição fortemente aglomerado, refletindo a existência de zonas preferenciais para instalação. Os empreendimentos concentram-se no Nordeste, especialmente na Bahia e em áreas dos biomas Caatinga e Cerrado, ocupando terrenos planos ou suavemente ondulados, de média altitude e, em sua maioria, próximos a rodovias federais para facilitar a logística.

Contudo, a análise revela um paradoxo central: cerca de metade das UFVs em Operação e as Planejadas estão sobre áreas de vegetação nativa. Além disso, observa-se uma nova tendência de conversão de propriedades do agronegócio, como pastagens e lavouras, em "fazendas solares". Este processo é motivado pela alta rentabilidade da energia solar em um cenário de mudanças climáticas que desafiam a agropecuária, mas resulta em degradação ambiental pela supressão da vegetação e gera riscos à segurança alimentar. Por exemplo da Espanha em 2024, onde a substituição da plantação de olivais por usinas solares causou uma crise no abastecimento de azeite, ilustrando os desequilíbrios socioambientais que podem surgir de uma expansão desordenada e sem planejamento estratégico.

5.3 Conclusão Aplicada

O estudo aponta que as áreas urbanizadas, que apresentam baixa ou nenhuma preservação ambiental, são pouco aproveitadas para a expansão das UFVs no Brasil, um potencial que poderia ampliar a oferta de energia sem maiores impactos ecológicos. A viabilidade dessa abordagem é exemplificada pelo caso da Austrália em 2024, onde o excesso de energia solar produzido em residências gerou alertas sobre a baixa demanda da rede elétrica nacional, evidenciando o potencial da geração em áreas já urbanizadas. Este exemplo demonstra que com o planejamento adequado, às áreas urbanas poderiam ser polos de geração de energia solar fotovoltaica para que não houvesse mais a degradação ambiental.

Em contraste, a atual matriz energética brasileira, focada em expandir a oferta para o mercado, tem resultado na implantação de UFVs por meio de práticas predatórias que causam impactos significativos à biodiversidade e aos ecossistemas. A construção e manutenção dessas usinas afetam comunidades e paisagens. Isso revela uma contradição central: embora a energia solar seja limpa durante sua operação, sua implementação no país tem provocado o desmatamento de vegetação nativa. Diante disso, o texto reforça a urgência de qualificar o

planejamento ambiental para evitar que a expansão da energia renovável continue a intensificar a degradação do território.

6. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA – AIE. *World energy investment 2025*. Paris: AIE, 2025. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2025>. Acesso em: 23 jul. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. *Resolução nº 1.071, de 2023*. Disponível em: <https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20231071.html>. Acesso em: 23 jul. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. *Resolução nº 1.059, de 2023*. Disponível em: <https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20231059.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. *Metadados do SIGEL*. Disponível em: <https://sigel.aneel.gov.br/portal/sharing/rest/content/items/45374c61bd3e40e3a484878003fae937/info/metadata/metadata.xml?format=default&output=html>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. *Balanço Energético Nacional: síntese 2025*. Brasília: EPE, 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-885/topico-767/BEN_S%C3%ADntese_2025_PT.pdf. Acesso em: 23 jul. 2025.

EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. *Plano Decenal de Expansão de Energia 2034*. Brasília: EPE, 2023. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-804/topico-758/PDE2034_Aprovado.pdf. Acesso em: 23 jul. 2025.

EMBRAPA. *Recursos naturais – Relevo: território da Mata Sul Pernambucana*. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/territorios/territorio-mata-sul-pernambucana/caracteristicas-do-territorio/recursos-naturais/relevo>. Acesso em: 23 jul. 2025.

ECONOMIST. *Spanish renewable energy development is waking from its siesta*. 2023. Disponível em:

<https://www.economist.com/europe/2023/04/26/spanish-renewable-energy-development-is-waking-from-its-siesta>. Acesso em: 23 jul. 2025.

FAPESP. *Cerrado ameaçado*. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/cerrado-ameacado/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Malhas territoriais*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBGE. *Introdução ao ambiente SIG – QGIS (2ª ed.)*. Disponível em: https://geofpt.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/outros_documentos_tecnicos/introducao_sig_qgis/Introducao_ao_ambiente_SIG_QGIS_2edicao.pdf. Acesso em: 23 jul. 2025.

INDE – INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA. *Plataforma de dados geoespaciais*. Disponível em: <https://inde.gov.br/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

MAPBIOMAS. *Alerta de desmatamento 2024*. Disponível em: https://alerta.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/17/2025/05/RAD2024_15.05.pdf. Acesso em: 23 jul. 2025.

MAPBIOMAS. *Plataforma oficial*. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

MONGABAY. *Caatinga desmatada para instalação de painéis solares mobiliza comunidade na Bahia*. 2025. Disponível em: <https://brasil.mongabay.com/2025/02/caatinga-desmatada-para-instalacao-de-paineis-solares-mobiliza-comunidade-na-bahia/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

OECD; UNDP. *Investing in climate for growth and development: the case for enhanced NDCs*. Paris: OECD Publishing, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/16b7cbc7-en>. Acesso em: 23 jul. 2025.

ONG BR. *“O mundo discute adição energética e não transição”, diz Izabella Teixeira*. Disponível em:

<https://ongbr.org.br/o-mundo-discute-adicao-energetica-e-nao-transicao-diz-izabella-teixeira/>.

Acesso em: 23 jul. 2025.

OPENTOPOGRAPHY. *Plataforma de dados topográficos*. Disponível em:

<https://opentopography.org/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

QGIS. *Heatmap (Kernel Density Estimation)*. QGIS Documentation, v. 3.40. Disponível em:

https://docs.qgis.org/3.40/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/interpolation.html#qgishatmapkerneldensityestimation. Acesso em: 23 jul. 2025.

TRIBUNA DE MINAS. *Excesso de energia solar fez Austrália emitir alerta em 2024*.

Disponível em:

<https://tribunademinas.com.br/colunas/maistendencias/excesso-de-energia-solar-fez-australia-emitir-alerta-em-2024/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

WEF – WORLD ECONOMIC FORUM. *Fostering effective energy transition 2025*. 2025.

Disponível em:

https://reports.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_2025.pdf.

Acesso em: 23 jul. 2025.

EXPANSÃO DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO BRASIL: IMPACTOS AMBIENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS. *Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental*,

[S. l.], v. 4, p. 628–642, 2015. DOI: 10.19177/rgsa.v4e02015628-642. Disponível em:

https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/gestao_ambiental/article/view/3467. Acesso em: 23 jul. 2025.